

TIE: Reconstrução de Imagens a partir de Algoritmos de Otimização

Reiga Ramalho Ribeiro
Hospital Santa Izabel
Faculdade Santa Casa da Bahia
Salvador, Brasil

Allyson Gabriel Bortoli
Hospital Santa Izabel
Faculdade Santa Casa da Bahia
Salvador, Brasil

Abstract — Electrical Impedance Tomography (EIT) is a non-invasive imaging technique based on the location of the electrical conductivity or resistivity map inside the area under study, based on the application of high-frequency, low-amplitude alternating current on surface electrodes positioned around this domain. EIT is characterized by not using ionizing radiation and offering a wide range of possibilities, due to its low cost, portability and easy handling. Currently, TIE has applications in several areas, highlighting applications in the areas: biological and medical. However, TIE image continuity is an ill-posed and ill-conditioned problem governed by the Poisson Equation, so there are no unique mathematical solutions to solve this problem. In this work, a new hybrid search and optimization technique (CAAEDSA) is proposed based on the Artificial Bee Colony (CAA) algorithm, the Differential Evolution (ED) mutation operator and the Simulated Annealing (SA) strategy for using images of TIE, minimize the objective function. The approach of this work aims to compare the results obtained by the Genetic Algorithm (GA), Differential Evolution (ED), CAA and CAAEDSA techniques, to show the improvements in the CAA technique when hybridized. The results were evaluated qualitatively and quantitatively, showing that a new proposed hybrid technique obtained greater efficiency, in terms of image quality and computational cost, in the delivery of EIT images compared to other optimization techniques addressed and widely used in the literature.

Keywords — *Electrical Impedance Tomography, Image Reconstruction, Optimization, Hybridization, Colony of Artificial Bees.*

I. Introdução

A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) é uma técnica de imagem não-invasiva, baseada no mapeamento de condutividade ou resistividade elétrica no interior de um domínio, tendo como principal vantagem não utilizar a radiação ionizante e oferecer um amplo campo de possibilidades devido ao seu baixo custo de aquisição, portabilidade (baixo peso e pequenas dimensões), o que possibilita seu uso a beira-leito do paciente, e principalmente a segurança de manipulação. Por isso, desde a década de 1980, a TIE tem sido explorada por diversos pesquisadores das áreas de engenharia e saúde em busca de reconstruir imagens fisiológicas do interior do corpo humano, haja visto que diferentes tecidos/materiais biológicos possuem diferentes resistividades elétricas [1].

As áreas de aplicação de TIE são amplas, dentre estas pode citar-se as áreas da biologia e da medicina, sendo utilizada para diagnóstico e detecção de tumores mamários malignos a partir do imageamento da mama, na detecção de redistribuição de pressão pulmonar, entre outros.

Para medir a distribuição de condutividade ou resistividade elétrica no interior de um domínio condutor faz-se necessário o conhecimento das informações de injeção de corrente elétrica e de medidas de diferença de potenciais em eletrodos localizados na superfície do domínio, como mostra o esquema apresentado a seguir.

Fig. 1. Esquema de reconstrução de TIE a partir de Cinta ou Matriz de Eletrodos de superfície. Fonte: Adaptado de [2].

A reconstrução de imagens de TIE consiste na resolução de um problema inverso não-linear, mal-posto e mal-condicionado, logo, não há uma única solução de distribuição de condutividade ou resistividade elétrica no interior do domínio para um determinado conjunto de potenciais elétricos medidos em eletrodos de superfície. A literatura da resolução do problema inverso da TIE, tem caminhado em direção ao uso de técnicas de Inteligência Computacional onde podem ser citados os métodos da Computação Evolucionária e Bioinspirada, tais como: Algoritmo Genético, Evolução Diferencial, *Fish School Search* (FSS), *Simulated Annealing* (SA) e *Particle Swarm Optimization* (PSO). Por este motivo, o presente trabalho vem contribuir como mais um estudo dos métodos híbridos baseados em Computação Bioinspirada para reconstrução de imagens de TIE.

Neste trabalho é apresentada uma nova técnica bioinspirada de busca e otimização (CAAEDSA) para reconstrução de imagens de TIE baseada na minimização do erro relativo de reconstrução (função objetivo) através da hibridização do algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais (CAA), a estratégia de *Simulated Annealing* (SA) e o operador de mutação da Evolução Diferencial (ED).

Como forma de avaliação comparativa dos resultados qualitativos e quantitativos obtidos pelo algoritmo CAAEDSA, foram utilizados outros algoritmos de reconstrução: a forma canônica do algoritmo CAA, e duas técnicas da Computação Evolucionária largamente utilizadas para reconstrução de TIE, são elas: a Evolução Diferencial (ED) e o Algoritmo Genético (AG).

II. Materiais e Métodos

A. Formulação Matemática e Problema de Reconstrução da TIE

O problema de TIE é, matematicamente, descrito pela equação de Poisson como em (1) [3] e pelas condições de contorno dadas em (2) e (3):

$$-\nabla \cdot \left[\frac{\nabla \varphi(\vec{u})}{r(\vec{u})} \right] = \rho \quad (1)$$

$$\varphi_{ext}(\vec{u}) = \varphi(\vec{u}), \forall \vec{u} \in \partial\Omega \quad (2)$$

$$I(\vec{u}) = \frac{-\nabla \varphi(\vec{u})}{r(\vec{u})} \cdot \hat{n}(\vec{u}), \forall \vec{u} \in \partial\Omega \quad (3)$$

onde ρ é a carga livre no meio, $\vec{u} = (x, y, z)$ é a posição de um determinado objeto, $\varphi(\vec{u})$ é a distribuição geral dos potenciais, $\varphi_{ext}(\vec{u})$ é a distribuição de potenciais elétricos nos eletrodos de superfície, $I(\vec{u})$ é a corrente elétrica aplicada na superfície, $r(\vec{u})$ é a distribuição de resistividade elétrica

(imagem de interesse), Ω é o volume de interesse ou domínio, $\partial\Omega$ é a borda deste domínio e $\hat{n}(\vec{u})$ é o vetor normal a borda na posição $\vec{u} \in \partial\Omega$.

B. Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético (AG) foi criado por volta de 1960 e publicado pelo pesquisador americano John Henry Holland somente em 1975. Tal algoritmo segue fortemente aos princípios das teorias de Mendel, implementando as funções de recombinação e mutação gênica para gerar novos indivíduos (possíveis solução do problema) com maior adaptação ao ambiente [4]. A seguir está esquematizado o que ocorre em cada geração do AG canônico [4].

Pseudocódigo 1: Algoritmo Genético Canônico

- a. Gerar a população inicial;
- b. Repetir até que o critério de parada seja alcançado:
 - b1. Avaliar a função objetivo (também conhecida como função de aptidão ou função de probabilidade do indivíduo sobreviver para a próxima geração) para cada indivíduo;
 - b2. Seleção natural: indivíduos com melhor aptidão são selecionados para a etapa de cruzamento;
 - b3. Cruzamento: Dado uma máscara definida (coordenadas de interesse em vetores), os indivíduos descendentes são gerados através da combinação de dois genes ancestrais;
 - b4. Mutação: genes dos descendentes são selecionados aleatoriamente e modificados.

C. Evolução Diferencial

A Evolução Diferencial (ED) consiste em um algoritmo evolucionário de otimização e busca, composto pelos operadores básicos de cruzamento e mutação, baseado no Evolucionismo de Darwin e nas Teorias genéticas de Mendel, onde a seleção natural é modelada pela substituição de agentes por seu descendente mais adaptado. Basicamente, um conjunto de candidatos à solução, nomeados agentes, é inicializado com posições aleatórias dentro do espaço de busca. Em seguida, esses agentes são mutados e, por fim, cruzados, de forma a possibilitar a geração de descendentes com melhor aptidão que os agentes originais. Consequentemente, estes agentes são substituídos pelas suas novas versões (descendentes). O processo de otimização baseado no algoritmo da ED encontra-se detalhado no pseudocódigo a seguir, concebido para a minimização de uma função objetivo $f_0: R^n \rightarrow R$, onde P_{CR} é a probabilidade de cruzamento.

Pseudocódigo 2: Evolução Diferencial Canônico

- a. Gerar a população inicial de n agentes aleatórios, cada um representado por um vetor X_i , onde $i = 1, 2, \dots, n$;
- b. Repetir até que seja satisfeito o critério de parada
 - b1. Dado um número aleatório $r \sim U[0, 1]$;
Se $r \leq P_{CR}$ Então: Gerar agente mutado;
Gerar agente cruzado W_i ;
Se $f_0(W_i) < f_0(X_i)$ Então: $X_i \leftarrow W_i$ (minimização).

Para a evolução diferencial (ED), o i -ésimo agente mutado é definido pelo operador de mutação como se segue em (4) e (5) [5]:

- Forma clássica da Mutação (ED/rand/1/bin):

$$v_{i,j} = x_{i,j} + F_i(x_{i_1,j} - x_{i_2,j}) \quad (4)$$

- Forma melhorada da Mutação (ED/best/1/bin)

$$v_{i,j} = x_{best,j} + F_i(x_{i_1,j} - x_{i_2,j}) \quad (5)$$

onde $i = 1, 2, \dots, N$ e $j = 1, 2, \dots, D$ são índices escolhidos aleatoriamente, onde N é o número de agentes e D é a dimensão do agente, de modo que $i \neq i_1 \neq i_2$, F_i é um

número aleatório no intervalo $[0, 2]$ e $x_{best,j}$ é o agente mais apto na geração corrente.

D. Simulated Annealing

Simulated Annealing (SA) é uma meta-heurística de otimização por busca local de escalada do monte, ou seja, ele pode pular mínimos locais permitindo maior exploração do espaço de busca, sendo baseado na teoria da Termodinâmica de resfriamento de corpos [6]. Sua estratégia para evitar mínimos locais baseia-se na aplicação sequencial de modificações aleatórias no ponto de avaliação da função objetivo, se esta modificação levar um ponto de custo menor, é automaticamente mantida, caso contrário, a modificação também pode ser mantida com uma probabilidade, conforme (6), obtida a partir da distribuição de Boltzman:

$$P(\Delta E) = e^{\frac{-\Delta E}{kT}} \quad (6)$$

onde $P(\Delta E)$ é a probabilidade do processo de otimização para manter uma modificação que produz um aumento de ΔE (análogo a um aumento de energia térmica) na função objetivo, k é um parâmetro de processo (análogo à Constante de Stefan-Boltzman) normalmente assume valor 1 e T é a "temperatura" instantânea do processo. Esta temperatura é definida por um esquema de resfriamento, e que é o principal parâmetro de controle do processo. A probabilidade de um determinado estado diminuir com a sua energia, mas à medida que a temperatura sobe, esta diminuição [a inclinação da curva] $P(\Delta E)$ diminui [6].

E. Colônia de Abelhas Artificiais

Colônia de Abelhas Artificiais (CAA) trata-se de um algoritmo de busca e otimização baseado no comportamento das abelhas com relação à exploração do espaço a procura de fonte de alimento (néctar). Neste algoritmo, a posição de uma fonte de alimento representa uma solução possível do problema de otimização e a quantidade de néctar corresponde à qualidade ou medida de aptidão da solução associada (equivalente ao valor da função objetivo utilizada neste trabalho). A CAA consiste em três grupos de abelhas operárias: campeiras, seguidoras e escudeiras [7]. As abelhas campeiras estão associadas com uma fonte de alimento particular, a qual estão explorando. Elas carregam a informação sobre essa fonte particular e compartilham essa informação com uma certa probabilidade. A abelha seguidora espera na colmeia pelas abelhas campeiras para tomar a decisão de qual fonte de alimento escolher para explorar. Quando a quantidade de néctar de uma fonte de alimento aumenta, o valor da probabilidade com o qual a fonte de alimento é preferida pelas seguidoras também aumenta.

Pseudocódigo 3: Colônia de Abelhas Artificiais Canônico

- a. Determine o tamanho da colônia de abelhas (COL), o número inicial de abelhas campeiras (BN), o número de fontes de alimento (SN), que é igual a BN, o número inicial de abelhas seguidoras (BS), que é igual à diferença entre COL e BN, o número de abelhas escudeiras (BE), e o número de tentativas de liberar uma fonte de alimento (lim).
- b. Envie aleatoriamente as abelhas campeiras para as fontes de alimento iniciais ($x_i=1, 2, \dots, SN$), no espaço D -dimensional.
- c. Envie as abelhas seguidoras para as melhores fontes de alimento encontradas pelas abelhas campeiras e determine as quantidades de néctar $(1 - f_0(x_i))$ ($f_0(x_i)$ é o valor da função objetivo) coletadas por cada uma.
- d. Calcule o valor de probabilidade (P), conforme (7), das fontes (n) que serão escolhidas pelas abelhas campeiras (i):

$$P_i = \frac{1 - f_0(x_i)}{\sum_{n=1}^{SN} 1 - f_0(x_n)} \quad (7)$$

e. Interrompa o processo de exploração das fontes abandonadas pelas abelhas (SN-1 piores fontes).

f) Envie as escudeiras, aleatoriamente, para a área de busca para descobrir novas fontes de alimento na vizinhança, onde a posição (v) das novas fontes (i) é dada conforme (8):

$$v_{i,j} = x_{i,j} + \phi_{i,j} \cdot (x_{i,j} - x_{k,j}) \quad (8)$$

onde: $k \in \{1, 2, \dots, BN\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, D\}$ são índices escolhidos aleatoriamente, de modo que $k \neq i$. $\phi_{i,j}$ é um número aleatório entre $[-1, 1]$.

g. Memorize a melhor fonte de alimento encontrada até o momento.

h. Se o número de tentativas (nt) de descobrir novas fontes de alimento fracassar ($nt > \lim$), ou seja, se durante \lim tentativas as fontes de alimento não melhorarem então as abelhas escudeiras devem abandonar suas fontes estagnadas e buscar aleatoriamente novas fontes de alimento (x_i) no espaço D-dimensional.

i. Condição de parada não alcançada, retorne ao passo c.

F. Técnica Híbrida Proposta para Reconstrução de TIE

De acordo com a literatura [8], após comparações dos resultados do algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais, na reconstrução de imagens de TIE, com os resultados obtidos por outros algoritmos de inteligência de exame largamente utilizados na literatura, concluíram que a maneira de procurar fontes de alimentos por esse algoritmo não conseguiu encontrar, ao longo das iterações, imagens anatomicamente consistentes e baixos erros de reconstrução. Desta forma, pode-se perceber que melhorar a maneira de procurar fontes de alimento, ou seja, alterar a forma de movimentação das abelhas em busca de alta quantidade de néctar (isto é, melhores fontes de alimento) poderá levar a obter resultados de reconstrução de TIE equiparáveis aos demais obtidos pelos algoritmos de inteligência de enxame utilizados na literatura [8]. Com base nessa ideia, foi desenvolvida e proposta neste trabalho uma nova técnica de otimização (CAAEDSA), que consistiu na implementação do algoritmo CAA canônico com algumas modificações, sendo elas: a substituição do movimento das abelhas escudeiras (etapa f do Pseudocódigo 3) pelo operador de mutação da ED, dada em (5), e a adição da estratégia de SA, dada (6), na etapa (h) do Pseudocódigo 3. Portanto, o pseudocódigo de CAAEDSA corresponde ao Pseudocódigo 3 do algoritmo CAA canônico (citado na Subseção E) com as substituições das etapas f e h por:

Etapa (f): Envie as escudeiras, aleatoriamente, para a área de busca para descobrir novas fontes de alimento na vizinhança, de acordo com o operador de mutação da ED, onde a posição (v) das novas fontes (i) é dada conforme (9):

$$v_{i,j} = x_{best,j} + F_i(x_{i_1,j} - x_{i_2,j}) \quad (9)$$

onde $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, D\}$ são índices escolhidos aleatoriamente, onde N é o número de agentes e D é a dimensão do agente, de modo que $i_1 \neq i_2$. F_i é um número aleatório entre $[0, 2]$ e $x_{best,j}$ é a melhor fonte de alimento na iteração corrente.

Etapa (h): A seleção das fontes de alimento é processada comparando o vetor alvo $x_{i,j}$ com o vetor de julgamento $v_{i,j}$ da população. Além disso, a estratégia do Simulated Annealing é adicionada dentro do operador de seleção para melhorar a capacidade de busca global, t_G representa a temperatura ambiente da geração corrente e é atualizada de acordo com (10) e (11):

$$t_G = \frac{t_G}{1 + \beta \sqrt{t_G}} \quad (10)$$

$$x_{i,j,G+1} = \begin{cases} v_{i,j,G}, \text{sef}(v_{i,j,G}) \leq f(x_{i,j,G}); \\ v_{i,j,G}, \text{sef}(v_{i,j,G}) > f(x_{i,j,G}) \\ \text{e resto } \left(\frac{G}{4}\right) = 0 \\ \text{ef}(v_{best,j,G}) = f(v_{best,j,G-1}) \\ \text{ef}(v_{best,j,G}) = f(v_{best,j,G-2}) \\ \text{e } \frac{-f(v_{i,j,G}) - f(x_{i,j,G})}{t_G} < \text{rand}(0,1); \\ x_{i,j,G}, \text{Caso contrário.} \end{cases} \quad (11)$$

onde: G corresponde a iteração corrente, β é um número aleatório entre $(0, 1)$, $v_{best,j,G}$ é a melhor fonte de alimento da iteração corrente (G), $v_{best,j,G-1}$ é a melhor fonte de alimento da iteração anterior ($G - 1$) e $v_{best,j,G-2}$ é a melhor fonte de alimento da iteração anterior ($G - 2$).

A técnica híbrida, proposta neste trabalho, é baseada no sistema híbrido incorporado, que se trata de um método capaz de integrar diferentes técnicas de forma que trabalhem juntas para encontrar a solução de um problema.

G. Função Objetivo para Reconstrução de TIE

A partir da função objetivo $f_0(x)$, conforme (12), foi possível tratar o problema da TIE como um problema de otimização, através da minimização do Erro Médio Quadrático Relativo $\epsilon(x)$ do candidato a solução x em relação ao objeto de estudo (imagem ouro) considerado neste estudo, e, desta forma, utilizar todos os algoritmos descritos nesta seção inclusive a técnica híbrida proposta [4]:

$$f_0(x) = \epsilon(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_p} (U_i(x) - V_i)^2}{\sum_{i=1}^{n_p} (V_i)^2}} \quad (12)$$

onde V é a distribuição de potenciais elétricos medidos nos eletrodos de borda do objeto de estudo a ser imageado, e $U(x)$ é a distribuição de potenciais elétricos calculados para cada eletrodo de borda do candidato a solução x , sendo esta distribuição calculada através da resolução do Problema Direto da TIE a partir do uso do software EIDORS (*Electrical Impedance Tomography and Difuse Optical Tomography Reconstruction Software*) [9]. Sendo n_p o número de eletrodos na borda.

H. Métodos e Experimentos Propostos

A fim de avaliar os algoritmos implementados neste trabalho, projetamos experimentos para 16 eletrodos de superfície, 415 elementos triangulares da malha da grade circular 2D com nível de densidade 'b' e nível de refinamento '2' (parâmetros do EIDORS). Os problemas estudados consistem em detectar objetos irregulares isolados em três configurações de objeto de estudo: (a) no centro, (b) entre o centro e a borda e (b) perto da borda do domínio. Sendo a resistividade elétrica do objeto isolante $5,0 \Omega\text{m}$ e o meio solução $0,1 \Omega\text{m}$.

Fig. 2. Objetos de estudo (imagens ouro) criados no EIDORS para isolante em três posições.

Utilizou-se o erro relativo entre as distribuições de potenciais elétricos medidos e calculados na borda como a função objetivo, conforme (12), para todos os métodos de otimização implementados neste trabalho. Sendo os candidatos a solução definidos como vetores reais usados como abstrações teóricas para distribuições de resistividade elétrica possíveis, onde cada dimensão corresponde a um determinado elemento

finito da grade. Foram realizadas 10 (dez) simulações para a reconstrução de cada imagem ouro a fim de obter os resultados quali e quantitativos médios. Vale ressaltar que para todas as técnicas implementadas neste trabalho, como primeiro estudo comparativo do algoritmo proposto, foram realizados experimentos para 10, 50 e 100 iterações como critério de parada. É importante enfatizar também que, todas as técnicas aqui mencionadas foram implementadas no software MATLAB versão R2008a. Sendo usado o software EIDORS versão 3.7.1 para resolução do problema direto da TIE em computador HP com processador Intel(R) Core(TM) i7 e memória RAM de 8,00 GB.

Para o Algoritmo Genético, aplicou-se elitismo de 10 indivíduos e a mutação ocorreu em todos os indivíduos através da adição de um ruído aleatório máximo de 5%. Além disso, foi definida uma população de indivíduos (ou candidatos à solução) iniciais de 100.

Para o método de Evolução Diferencial clássico com o operador de mutação, dado em (5), foi utilizado $P_{CR} = 0,9$ e população de indivíduos iniciais também de 100.

Para o método CAA canônico, foram utilizados o tamanho da colônia de abelhas ($COL = 200$), o número inicial de abelhas campeiras ($BN = 100$), o número de fontes de alimento ($SN = 100$), o número inicial de abelhas seguidoras ($BS = 100$), o número de abelhas escudeiras ($BE = 10$), o número de tentativas de liberar uma fonte de alimento ($lim = 3$).

Para a técnica híbrida CAAEDSA, foram utilizados o tamanho da colônia de abelhas ($COL = 200$), o número inicial de abelhas campeiras ($BN = 100$), o número de fontes de alimento ($SN = 100$), o número inicial de abelhas seguidoras ($BS = 100$), o número de abelhas escudeiras ($BE = 99$), a temperatura inicial ($t_0 = 200.000$).

III. Resultados e Discussões

As Figuras 3 a 6 mostram os resultados qualitativos das reconstruções das imagens de TIE, das configurações sob estudo.

As Figuras 7 a 9, apresentam o comportamento do erro relativo (função objetivo) em relação ao número de iterações do algoritmo para as três configurações sob estudo.

Fig. 3. Resultados de reconstrução para objetos colocados no centro (a1, a2 e a3), entre o centro e a borda (b1, b2 e b3), e perto da borda (c1, c2 e c3) do domínio circular para 10, 50 e 100 iterações respectivamente, usando AG.

Fig. 4. Resultados de reconstrução para objetos colocados no centro (a1, a2 e a3), entre o centro e a borda (b1, b2 e b3), e perto da borda (c1, c2 e c3) do domínio circular para 10, 50 e 100 iterações respectivamente, usando ED.

Fig. 5. Resultados de reconstrução para objetos colocados no centro (a1, a2 e a3), entre o centro e a borda (b1, b2 e b3), e perto da borda (c1, c2 e c3) do domínio circular para 10, 50 e 100 iterações respectivamente, usando CAA.

Fig. 6. Resultados de reconstrução para objetos colocados no centro (a1, a2 e a3), entre o centro e a borda (b1, b2 e b3), e perto da borda (c1, c2 e c3) do domínio circular para 10, 50 e 100 iterações respectivamente, usando CAAEDSA.

Fig. 7. Comportamento da função objetivo para objeto isolante no centro do domínio.

Fig. 8. Comportamento da função objetivo para objeto isolante entre o centro e a borda do domínio.

Figura 9. Comportamento da função objetivo para objeto isolante próximo da borda do domínio.

Do ponto de vista da análise qualitativa, o comportamento dos algoritmos de reconstrução pode ser investigado pela análise dos resultados visuais mostrados pelas Figuras 3 a 6. A partir dos parâmetros definidos e utilizados neste trabalho, verifica-se que a técnica aqui desenvolvida e proposta (CAAEDSA) demonstrou rápida convergência para as configurações reconstruídas, uma vez que seus resultados com 10 iterações já são anatomicamente consistentes para todas as configurações, conforme representado na Figura 6.

Como pode ser observado nas Figuras 7 a 9, as curvas de erro relativo obtidas a partir do algoritmo de CAAEDSA (linha com cor vermelha), percebe-se rápida convergência, quando comparado aos resultados dos demais algoritmos, obtendo melhores fontes de alimento, ao longo das iterações, quando comparado ao algoritmo CAA (forma canônica). Tal fato pode estar relacionado ao caráter determinístico da ED na forma de busca de novas fontes de alimento. Além disso, percebe-se que o decaimento rápido da temperatura mostrado em (10), pode ter resultado na convergência rápida do erro relativo, a partir de 40 iterações do algoritmo CAAEDSA (Figuras 7-9), pois, de acordo com a estratégia de SA representada em (11), nas baixas temperaturas existe maior chance de serem aceitos movimentos das abelhas escudeiras que encontram fontes de alimento de baixa qualidade (pouco néctar), ou seja, alto valor da função objetivo.

IV. Conclusões

Em suma, a nova técnica híbrida (CAAEDSA) provou ser a melhor abordagem para a reconstrução de imagem de TIE, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, quando comparado com o algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais (CAA), Evolução Diferencial (ED) e Algoritmo Genético (AG) canônicos. Além de mostrar rápida convergência, obtendo soluções anatomicamente consistentes a partir de apenas 10 iterações.

Vale ressaltar que para todas as técnicas implementadas neste trabalho, como primeiro estudo comparativo do algoritmo proposto, foram realizados experimentos para 10, 50 e 100 iterações como critério de parada, visto a limitação computação dos experimentos, por utilizar código em linguagem interpretada em ambiente não compilado, porém demonstraram ser suficientes para

identificação das vantagens e pontos de melhoria quando comparado aos algoritmos largamente utilizados na literatura

Os experimentos realizados neste trabalho mostraram que a técnica híbrida CAAEDSA tem a capacidade de convergir mais rapidamente do que as outras técnicas citadas neste trabalho. Esta aceleração ocorre devido a fatores já citados. Ainda é possível, se ajustado os parâmetros desta técnica, encontrar resultados quali e quantitativamente melhores do que os obtidos neste trabalho.

Acredita-se que a dificuldade de evitar a convergência prematura do algoritmo desenvolvido e proposto neste trabalho (CAAEDSA) esteja relacionada ao ajuste de parâmetros desta técnica. Quando se trata do Algoritmo CAAEDSA, a complexidade da tarefa de ajustar os parâmetros aumenta devido ao número de operadores envolvidos e a necessidade de encontrar a combinação certa entre eles, para se haver um equilíbrio adequado entre exploração (busca local) e exploração (busca global) no espaço de busca de soluções.

Como pesquisas futuras recomenda-se do ponto de vista do software, investigar infraestruturas de software e linguagens de programação para migrar o código da linguagem interpretada MATLAB/Octave para um ambiente compilado ou pelo menos pré-compilado que suporte experimentação com técnicas de paralelismo e o uso de arquiteturas paralelas. Desta forma, possibilitará a execução rápida de experimentos computacionais com o ajuste dos parâmetros associados aos algoritmos de reconstrução e com maior número de iterações do algoritmo, visando obter a combinação ideal entre estes parâmetros e medir o custo computacional.

Do ponto de vista do hardware, recomenda-se realizar experimentos físicos em um protótipo de TIE composto por um aparelho de acrílico circular com 32 eletrodos de aço, usando objetos isolantes elétricos imersos em soluções salinas. Medidas deste aparelho não foram utilizadas neste trabalho porque seria necessário investigar em primeiro lugar o problema inverso da TIE, a partir do ponto de vista do problema numérico de engenharia. Além disso, recomenda-se, no nível de hardware, o uso de arquiteturas paralelas baseadas em GPUs (Graphic Processing Units) e Cluster para reduzir o custo computacional da tarefa de reconstrução de TIE usando abordagens evolutivas, uma vez que algoritmos evolutivos e bioinspirados em geral são fortes candidatos à paralelização, dado o fato de usarem como base múltiplos estados simultâneos. A técnica possibilitaria, além do aumento de velocidade, fazer mais execuções do algoritmo e trabalhar algumas técnicas de análise estatística.

Referências

- [1] BAKER, Lee E. Principles of the impedance technique. IEEE engineering in medicine and biology magazine: the quarterly magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society. v. 8, n. 1, p. 11-15, 1989.
- [2] WANG, Qi et al. Image reconstruction based on L1 regularization and projection methods for electrical impedance tomography. Review of scientific instruments, v. 83, n. 10, p. 104707, 2012.
- [3] CHENEY, Margaret; ISAACSON, David; NEWELL, Jonathan C. Electrical impedance tomography. SIAM review v. 4,1, n. 1, p. 85-101, 1999.
- [4] RIBEIRO, Reiga R. et al. Reconstruction of electrical impedance tomography images using genetic algorithms and non-blind search. In: 2014 IEEE 11th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI). IEEE, 2014a. p. 153-156.
- [5] STORN, Rainer; PRICE, Kenneth. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of global optimization, v. 11, n. 4, p. 341-359, 1997.
- [6] OLENSĚK, Jernej et al. A new asynchronous parallel

- global optimization method based on simulated annealing and differential evolution. *Applied Soft Computing*, v. 11, n. 1, p. 1481-1489, 2011.
- [7] SERAPIÃO, Adriane Beatriz de Souza. Fundamentos de otimização por inteligência de enxames: uma visão geral. Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica, v. 20, n. 3, p. 271-304, 2009.
- [8] DOS SANTOS, Wellington Pinheiro et al. Image Reconstruction Algorithms for Electrical Impedance Tomography based on Swarm Intelligence. In: Dr Ying Tan. (Org.). *Swarm Intelligence Volume 3: Applications*. 1ed.: IET Digital Library, v. 3, p. 31-55, 2018a.
- [9] ADLER, Andy; LIONHEART, William RB. Uses and abuses of EIDORS: an extensible software base for EIT. *Physiological measurement*, v. 27, n. 5, p. S25, 2006.